

МИРЗО УЛУҒБЕК - САМАРҚАНД БУНЁДКОРИ

Болтаев Тимур

Регистон ансамбли кўргазма зал мудир

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8045640>

Резюме: Мазкур мақолада Мирзо Улуғбек томонидан бунёд этилган Самарқанднинг улуғвор тарихини намоён этувчи ўзига хос меъморчилик намуналари, илм-фан, маориф, маданий-маърифий ишларни ривожлантиришда амалга оширилган ишлари ўз ифодасини топган.

Калит сўзлар: Самарқанд, бунёдкорлик, ёдгорлик, мажмуа, меъморчилик, тарих, илм-фан.

XV асрда Самарқанд ва улкан Мовароуннаҳрдаги ижтимоий ва маданий ҳаётга Амир Темурнинг набираси, Шоҳрух Мирзонинг тўнғич ўғли Муҳаммад Тарағай Улуғбек раҳнамолик қилди. Улуғбек ёшлигиданоқ илм-маърифатга қизиқиб, Самарқандда бобоси Амир Темур, Ҳиротда эса отаси Шоҳрух Мирзо ташкил этган улкан кутубхоналарда мутолаа қилди. У 15 ёшга кирганда Мовароуннаҳр ҳукмдори деб эълон қилинди. Улуғбек ҳукмдор сифатида ўз ташаббуси билан ўзга юртларга юриш қилмади, аксинча қўшни давлатлар билан биродарлик сиёсатини илгари сурди. Уни ҳарбий зафарлардан кўра кўпроқ илм-фан, маърифат қизиқтирди. У мамлакатда тинчлик, осойишталик, фаровонлик барқарорлиги учун тинимсиз кураш олиб борди.

Улуғбек илм-фан, маориф, маданий-маърифий ишларни ривож-лантириш мақсадида Мовароуннаҳрнинг нуфузли шаҳарларидан бўлмиш Самарқанд, Бухоро ва Ғиждувонда мадрасалар, хонақоҳу илмгоҳлар қурдирди. “Ҳар бир муслим ва муслимининг илм ўрганиши ҳам фарз, ҳам қарз” шиорини ўлкада илм-маърифатнинг ҳаракат дастурига айлантирди. Мадрасалар фаолияти, улардаги таълим услуби ва ўқиш муддатини ислоҳ қилди. Айниқса, Улуғбекнинг Самарқанд мадрасаси, яъни “Мадрасаи олия” ўлка халқларига нафақат илм ва маърифат маркази, балки ўша давр уламолари учун ўзига хос университет ва “малака ошириш институти” вазифаларини ҳам бажарди. Шу боисдан ҳам бу ерга Турону-Эрондан энг нуфузли олимлар йиғила бошладилар. Натижада Самарқанд нафақат маданият ва маърифат ўчоғига, балки илм-фан марказига ҳам айланди. Маърифатпарвар ҳукмдор илму-хунар аҳлига, шоирлар, меъмор-муҳандисларга ҳомийлик қилибгина қолмасдан ўзи ҳам илм-фан, таълим-тарбия, бунёдкорлик ишлари билан муттасил шуғулланди.

Улуғбек, айниқса, табиий фанларни, фалакиётни, тарихни жону-дилидан ёқтирар ва ўзи ҳам бу илм соҳаларининг зўр билимдони эди. Шу боис Самарқанд олимлари орасида аниқ фанлар: риёзиёт, фалақиёт, ҳисоб, ҳандаса илмлари билан шуғулланувчиларнинг мавқеи нуфузлироқ эди. Улар бу соҳалардаги ўзларидан олдин ўтган қадимги Юнон, Ғарб ва Шарқ олимларининг ишларидаги хатоларни топиб уларга аниқликлар киритишга ва бу йулда даврининг энг долзарб илмий-амалий масалаларини ечишга киришдилар. Шу тариқа Самарқандда дунёда тенги йўқ улкан илмий тадқиқот лабораторияси-расадхона бунёд этилди. Расадхона, энг аввало, ўзининг мукамал илмий-тадқиқий, кузатув асбоб-ускуналари ва қурилмалари билан ажралиб турар эди. Мирзо Улуғбек ўз сафдошлари ва шогирдлари иштирокида расадхонада олиб борилган кўп йиллик илмий изланишлар ва кузатувлар натижасида ўзининг шоҳ асарини “Зижи жадиди Кўрагоний”ни яратди. Асардаги илмий натижалар

Ўзининг юксак даражадаги аниқлиги билан кўп йиллар давомида инсоният тафаккурини лол қолдириб келди. Таъкидлаш лозимки, бу аниқлик нафақат Улуғбек бошлиқ олимларнинг ақл-заковатида, балки расадхона асбоб-ускуналарининг ўта ноёблиги ва мукамаллигида ҳам эди.

Бу даврда Самарқандда “Улуғбекнинг астрономик мактаби” шаклланганлигини ва унинг илмий ишларини эътироф этиш даркор. Аслида, бу даврга келиб Самарқандда нафақат мунажжимлар мактаби, балки кенг илмий мавқе ва соҳаларда иш олиб борувчи олий илмий даргоҳ-университет вужудга келган эди. Бунинг биринчи исботи шуки, ўша даврдаги 110 дан зиёд Самарқанд олимлари орасида риёзиётчи, ҳандасачи, ҳисобчи ва мунажжимлардан ташқари кўплаб адабиётшунос шоирлар, тилчилар, тарихчилар, мусиқа, жуғрофия, тиббиёт, фалсафа, мантиқ илми ҳамда илоҳий илмлар соҳиблари ҳам мавжуд эди. Улар ажойиб асарлар ёзиб, ноёб илмий тадқиқотлар ўтказар эдилар. Афсуски, бундай олимларнинг асарларидан аксари бизгача етиб келмаган. Эҳтимол шундай асарлар Улуғбек расадхонаси кутубхонасида сақланиб, кейинчалик йўқолгандир, балки ўзга юртларга олиб кетилгандир, ҳар қалай улардан бирининг ўтган асрнинг 90-йилларида АҚШда топилганлиги матбуотда эълон қилинди. Бу асар “Фунун ул-балоға” (“Етуклик илмлари”) деб номланиб, Улуғбек даври адабиётшунос олими ва шоирларидан бири Аҳмад бинни Худойдод Тарозий томонидан Улуғбекка бағишлаб ёзилган.

Шуни яна алоҳида эътироф этмоқ керакки, Улуғбек замонасининг олимлари байналмилал руҳда ишлаган эдилар. Улуғбекнинг сафдошлари турли миллат вакиллари бўлиб, улар арабча, туркча, форсча билар ва бу тилларда эркин ёзар эдилар. Бир чеккаси шу боисдан ҳам улар илм-фаннинг қатор соҳаларида жаҳон миқёсидаги етакчи ўринларга чиққан эди.

Шуни таъкидлаш зарурки, Мирзо Улуғбек ўз замонасининг қандай буюк олими бўлса, шундай улкан бунёдкори ҳам эди. У ўзининг бунёдкорлик фаолиятини шаҳарсозлик, меъморчилик, боғ-истироҳатчилиги, қайта тиклаш ва таъмир ишлари, тасвирий санъат ва наққошлик каби соҳаларда кенг кўламда олиб борди. Шуниси муҳимки, у бу ишларни нафақат пойтахт Самарқандда, балки Шаҳрисабз, Бухоро, Ғиждувон, Ясса, Марв, Зангиота каби шаҳар ва мавзеларда олиб бориб, айна пайтда эл-юрт маъмурчилиги ва фаровонлигига авж берди. Самарқандда амалга оширилган бунёдкорлик ишларининг мавқеи ва унда қўлга киритилган ютуқлар (Регистон ансамбли, Шоҳизинда ансамблининг қуйи қисми, расадхона, қўшалок боғ-саройлар) бу ерда ўзига хос меъморий мактаб яратилганлигининг далилидир. Бу мактаб бунёдкорларининг ишлари риёзиёт, ҳисоб, ҳандаса мусаввирлик илмлари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, бу ишларда Улуғбек мактаби олимлари ҳам фаол иштирок этдилар. Шу боисдан ҳам Самарқанд меъморчилик мактаби Улуғбек илмий мактабининг ўзига хос таркибий қисми бўлиб хизмат қилган дейишга тўла ҳақлимиз.

Самарқанд меъморчилик мактабининг устод намояндаларидан меъморлар Мавлоно Исмоил, Мавлоно Иброҳим, Мавлоно Бадриддинлар ҳам Улуғбек мадрасасида меъморчилик ва муҳандислик сирларидан дарс берган эдилар. Улуғбекнинг сафдоши Ғиёсиддин Коший эса ўша давр Самарқанд олимлари ва меъморлари томонидан “Муҳандислар султони” деган юксак номга сазовор бўлган эди. Чунки, у меъморчилик ва бунёдкорлик амалиётига доир қатор масалаларни, шунингдек равоқлар чиқариш ва

муқарнас муаммо-ларини ечган ва ўзи ҳам Самарқанд қурилишларида фаол қатнашган буюк муҳандис эди. Улуғбекнинг ўзига ҳам унинг кенг ва теран бунёдкорлик маънавиятини эътиборга олиб, худди шу мўътабар номни бериш айна муддаодир, Бироқ, Улурбек Мирзонинг маънавияти шунчалар сержилоки, уни “Ер ва осмон султони–Буюклар султони” деб аташ яна ҳам тўғрироқдир.

Хулоса қилиб айтганда, Улуғбек яратган маънавият бизнинг кўҳна тарихимиз, маънавий меросимиз ва кечмишимизнинг буюклик тимсолидир. Аммо бу мақом бобомиз Мирзо Улуғбек билан бугунги кунда янада юксак салобат касб этмоқда. Буюк тарих ва маънавий ибратларга эга бўлган элнинг, унинг ёшларининг келажаги ҳам буюқдир. Ана шу буюк келажак сари парвоз қилишда Мирзо Улуғбек яратган маънавиятдан нафақат ўзбек халқи, балки бутун дунё халқларининг қалби ҳам нурафшон бўлмоқда.

References:

1. Галла Амаресвар. Городская музеология: идеология примирения // Museum. 1996, № 1. С. 40-44.
2. Лисюк В. Е. Музеи под открытым небом: реферативный обзор. М., 1986. С. 9.
3. Мастеница Е. Н. Урбоскансен: pro et contra // Институты памяти в меняющемся мире: сборник статей по материалам международной научной конференции / под ред. А. А. Никоновой, М. В. Бирюковой. СПб., 2013. С. 55-63.